

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

№3

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI BOSHQARISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Baxriddinov Sharofiddin

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

E-mail: bakhriddinov5599@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7899-0217

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklari aktivlarini samarali boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Aktivlarni boshqarishning asosiy metodologik tamoyillari, jumladan likvidlik, rentabellik va risklarni optimallashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bank balansidagi aktiv va passivlarning muddatlar mosligi (“oltin qoida”), transfert narxlar tizimi, diversifikatsiya strategiyalari va zamonaviy risk-boshqaruv usullari tahlil qilingan. O‘zbekiston va MDH mamlakatlari bank tizimlaridagi o‘ziga xos xususiyatlar (davlat regulyatsiyasining kuchli ta’siri, uzoq muddatli resurslar tanqisligi) hisobga olingan holda, aktivlarni boshqarishning samaradorligini oshirish yo‘llari taklif qilingan. Xususan, sun’iy intellekt asosida prognozlash, dinamik moliyaviy modellashtirish va innovatsion risk-boshqaruv mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, aktiv va passivlar, bank balansi, bank tizimi, foiz stavkasi, rentabellik, likvidlilik, ALM model, bank riski, repo, svop.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ASSET MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS

Bakriddinov Sharofiddin

Associate Professor, Tashkent State University of Economics

E-mail: bakhriddinov5599@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7899-0217

Annotation. The article studies the theoretical and practical aspects of effective asset management of commercial banks. The main methodological principles of asset management, including liquidity, profitability and risk optimization, are considered. The maturity matching of assets and liabilities on the bank balance sheet (“golden rule”), the transfer pricing system, diversification strategies and modern risk management methods are analyzed. Taking into account the specific features of the banking systems of Uzbekistan and the CIS countries (strong influence of state regulation, long-term resource shortage), ways to increase the efficiency of asset management are proposed. In particular, the use of forecasting based on artificial intelligence, dynamic financial modeling and innovative risk management mechanisms are recommended.

Key words: commercial banks, assets and liabilities, bank balance sheet, banking system, interest rate, profitability, liquidity, ALM model, bank risk, repo, swap.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Бакридинов Шарофиддин

Доцент Ташкентского государственного

*экономического университета
E-mail: bakhridinov5599@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7899-0217*

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты эффективного управления активами коммерческих банков. Рассмотрены основные методологические принципы управления активами, в том числе ликвидность, прибыльность и оптимизация рисков. Проанализированы соответствие сроков погашения активов и пассивов на балансе банка («золотое правило»), система трансфертного ценообразования, стратегии диверсификации и современные методы управления рисками. С учетом особенностей банковских систем Узбекистана и стран СНГ (сильное влияние государственного регулирования, долгосрочный дефицит ресурсов) предложены пути повышения эффективности управления активами. В частности, рекомендовано использование прогнозирования на основе искусственного интеллекта, динамического финансового моделирования и инновационных механизмов управления рисками.

Ключевые слова: коммерческие банки, активы и обязательства, баланс банка, банковская система, процентная ставка, прибыльность, ликвидность, модель ALM, банковский риск, РЕПО, своп.

Kirish.

Tijorat banklari aktivlarini to‘g‘ri boshqarish ko‘plab bank boshqaruvida qiyinchiliklarni tug‘diradi. Ayniqsa, yirik va o‘rta banklar yoki yangi tashkil etilgan banklar ko‘pincha aktivlar va passivlarni boshqarishda kelib chiqadigan muammolarni hal qilishda qiynaladi. Shu bilan birga, kelgusida qanday oqibatlarga olib kelishi va nima kutilmalar bo‘lishini bo‘yicha aniq hisob-kitoblarni talab qilishi murakkab vazifalardan hisoblanadi. Shunday qilib, bank balans moddalarida aktivlar tarkibini optimallashtirish banklar oldida turgan asosiy muammolardan hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun banklarning aktivlarini boshqarish metodologiyasini ishlab chiqish talab etiladi. Banklarda aktivlar portfelini boshqarish bilan bog‘liq metodologiya ishlab chiqilishi, bank aktivlari tarkibini optimallashtirish va uni samarali boshqarish bo‘yicha vositalar joriy etilishi tijorat banklarining faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili.

Mazkur tadqiqot ishi mavzusi yuzasidan ko‘plab ilmiy ishlar olib borilgan va bank aktivlarini samarali boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganilgan. Xususan, Taniqli iqtisodchi olim P.Rouz banklarning aktiv va passivlarni boshqarish mohiyatini yanada kengroq ochib beradi, ya‘ni «aktiv va passivlarni boshqarishning mohiyati bank balansini tarkibini bank strategik dasturlari bilan mos kelishini ta‘minlovchi strategiyani shakllantirish va chora-tadbirlarni amalga oshirishda ko‘rinadi».[5] degan fikrni qayd etadi.

Bundan tashqari, P.Rouz fikricha bank aktivlaridan foydalanish maqsadlarini va bank mavjud bo‘lishi uchun uning likvidligini ta‘minlashi lozimligini ta‘kidlaydi. Banklar nafaqat mijozlar oldidagi majburiyatlarni bajarishi, balki yuqori foyda olishni ta‘minlashi hamda bankning rentabelligini oshirish orqali bank akisdorlari oldidagi muhim maqsadlarga erishish talab etiladi.

Banklar aktivlarini boshqarishda tijorat banking aktiv operatsiyalar natijasida yuzaga keladigan aktivlar portfelini shakllantirishda turli chora-tadbirlar va usullardan foydalaniladi. Banklar faoliyatida aktivlarni boshqarish XX asrning 60-yillarida AQSHda vujudga kelgan va dastlab foiz stavkasining o‘zgarishi bilan bog‘liq risk darajasini boshqarishni nazarda tutgan[6] Ushbu davrga qadar tijorat banklari faoliyatida aktivlar va passivlarni boshqarishning ayrim instrumentlaridan yoki ma‘lum bir operatsiyalardan foydalanilgan. Biroq, bugungi kunda bank

tizimidagi o‘zgarishlar, bank xizmatlari bozori intensivligining oshib borishi va axborot texnologiyalarni rivojlanishi bilan yuqori daromad va risk darajasini muvozanatini ta’minlash banklarda aktivlarni boshqarish zaruriyatini keltirib chiqardi.

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari va tadqiqotchilarining bank aktivlarini boshqarish borasidagi tadqiqotlaridan foydalanish va ularni tadqiq etish muhim hisoblanadi. Buning asosiy sababi, MDH davlatlarining bank tizimi shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari O‘zbekiston bank tizimiga o‘xshashlik xususiyatlari mavjudligi, tadqiqot ishining nazariy ahamiyatini oshiradi.

Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish borasida iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha talqinlar beriladi. Jumladan, O.I.Lavrushin «Aktiv va passivlarni boshqarishning maqsadi bank bosh strategiyasi natijalarini balans tarkibi va rentabelligiga ko‘ra tahlil qilish orqali nomutanosiblikni bartaraf etish yoki to‘g‘rilash hamda bank faoliyatini risklardan himoyalashdir»[7] – deya ta’rif beradi. Fikrimizcha, ushbu masalaga avvalambor bank strategiyasi nuqtai nazaridan qarash maqsadga muvofiqdir. Ma’lumki, strategiya asosida maqsadlar tizimi yotadi, ya’ni bank strategiyasining turli vaqt oralig‘ida turlicha maqsadlar ko‘zlanadi. Shundan kelib chiqqan holda, banklarda aktiv va passivlarni boshqarishning qisqa muddatli va uzoq muddatli aspektlarini farqlash muhim. Banklarda qisqa muddatli (1 yilgacha) muddatda aktiv va passivlarni boshqarishning asosiy maqsadi me’yoriy risk darajasida sof foiz daromadini maksimallashtirish yoki aksincha, me’yoriy sof foiz daromadi darajasida riskni minimallashtirishdan iborat. Uzoq muddatda bank aktiv va passivlarini boshqarishdan asosiy maqsad yuqori foyda olish hisobiga bank kapitalining bozor qiymatini maksimallashtirishdan iborat. Bank kapitali qiymatini oshirish hamda bankning rivojlanishi orqali bank aksiyadorlarining talablari bajariladi.

Banklarda aktiv va passivlarni boshqarishning asosiy mohiyati shundan iboratki, boshqaruvning alohida usullari (aktivlarni va passivlarni boshqarish)ni muvozanatli bir jarayonga birlashtiradi. Shundan kelib chiqqan holda, aktiv va passivlarni boshqarishning asosiy vazifasi – bank balansini barcha qismlarini birgalikda boshqaruvdir.[7]

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda banklarning “aktivlari” va “aktiv operatsiyalari” tushunchalarini ham farqlangan holda tadqiq etiladi. Xususan, S.A.Zubov fikricha “tijorat bankining aktivlari deganda o‘z va qarz mablag‘larini joylashtirish tushunilsa, banklar aktiv operatsiyalari likvidlik va aktivning o‘zi va xavfsizligining ma’lum standartlariga rioya qilgan holda yuqori daromad olish uchun investisiyalarni amalga oshirishdir”[8] mazmunga ega ekanligini tushuntiradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqoladagi muammoni o‘rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

Banklar aktivlari va majburiyatlarini tizimli va maqsadli boshqara olganda banklarning muhim maqsadi bo‘lgan yuqori foyda olishni ta’minlaydi. Tijorat banklari foydasini tashkil etuvchi balans moddalari ularning balansi tuzilmasi bo‘yicha daromad bilan birga bo‘ladi. Xususan, balansni boshqarish va optimallashtirishda likvidlik riski va foiz stavkasi riskini hisobga olish daromadlilikni oshirishning muhim manbasi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘tish iqtisodiyoti mamlakatlari bank tizimida aktiv va passivlarni boshqarish jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega. O‘tish davrida bo‘lganligi sababli bank tizimiga davlat nazorat qiluvchi organlari aralashuvi darajasi kuchli bo‘lib, davlat dasturlarini moliyalashtirishda banklar keng jalb qilinadi. O‘tish iqtisodiyoti mamlakatlari tijorat banklarining aktiv va passivlarini boshqarishda o‘ziga xos xususiyatlarni quyidagilar:

- banklar faoliyatini nazorat qiluvchi organlar tomonidan bank faoliyatiga bevosita ta’sir

darajasi yuqoriligi;

- bank tizimida boshqaruvning ma'muriy usullardan ko'proq foydalanish, ya'ni bank tizimining normativ qonun hujjatlari orqali tartiblanishi;

- bank passivlari tarkibida uzoq muddatli resurslar tanqisligi va unga nisbatan talabning yuqori bo'lishi, tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini ma'lum ma'noda cheklovchi omil ekanligi;

- banklar aktiv va passivlari o'rtasidagi foizlar, muddatlari, miqdori borasida tavofutlarning yirikligi;

- banklarda transformatsiya riski darajasining oshib borish tendensiyasiga ega ekanligi;

- bank aktivlari va passivlari portfeli diversifikatsiya darajasining past ekanligi.

Bank aktivlari va passivlarini boshqarishda bank ishining “oltin qoidasi” ga asosan, bank aktivlari va passivlar miqdori va muddati muvofiqligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Aktiv va passivlarni ilmiy boshqarish “bank ishining oltin qoidalari”ga asoslaniladi. Ushbu “bank ishining oltin qoidalari” quyidagilar:

- bank qisqa muddatli majburiyatlarni qisqa muddatli aktivlarga joylashtirish hamda uzoq muddatli majburiyatlarni uzoq muddatli aktivlarga joylashtirish;

- bank aktivlari uchun qisqa muddatli va o'rta muddatli mablag'lar miqdori majburiyat bo'yicha qisqa muddatli va o'rta muddatli majburiyatlar miqdoridan oshmasligi kerak.

- bank aktivlari bo'yicha uzoq muddatli mablag'lar miqdori bankning uzoq muddatli majburiyatlari va o'z kapitali miqdoridan oshishi mumkin, ammo, joylashtirish muddati jalb qilish muddatidan oshmasligi.

- bank balansidagi yuqori riskli aktivlar ulushi qancha kam bo'lsa, uning likvidligi shunchalik yuqori bo'lishi.

- bank majburiyatlari tarkibida talab qilib olinguncha depozitlar ulushi qancha kam bo'lsa va muddatli depozitlar ulushi qancha ko'p bo'lsa, likvidlik shunchalik yuqori bo'lishi.

Bundan asosan aktivlar muddati va miqdori jihatdan solishtiriladi. Bugungi kunda tijorat banklari boshqaruvida aktivlarni boshqarishning bir nechta yondashuvlari mavjud. Jumladan:

- mablag'larning umumiy fondi - bankka turli manbalardan kelib tushadigan barcha mablag'lar, o'z mablag'lari, depozitlar va boshqa nodepozit manbalar umumlashgan holda yig'iladi va bankning ehtiyojiga ko'ra turli yo'nalishlarda foydalaniladi.

- “Bank ichidagi bank” - aktivlarni shakllantirish bank resurslarining umumiy fondiga va jalb qilingan resurslar tarkibiga qarab amalga oshiriladi. Bank mablag'lari jalb qilingan resurslarning likvidligi, muddati va foiz stavkasini hisobga olgan holda yo'naltiriladi.

- bank aktivlarini ilmiy boshqarish usuli yoki iqtisodiy-matematik, likvidlik standartlariga rioya qilgan holda foydani maksimal darajada oshirishga va bank risklarini diversifikatsiya qilinadi.

Tijorat banklari aktivlarni boshqarish borasida siyosatini belgilaydi hamda aktivlar va passivlarni boshqarish tizimini yaratadi. Aktivlar va passivlarni boshqarish bank aktivlari va passivlari tuzilmasini, ular bilan bog'liq tavakkalchiliklarni hisobga olgan holda, bankning strategik maqsadlariga muvofiqlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni, shuningdek, bank marjasini talab darajasida ushlab turishni ta'minlashni nazarda tutadi.

Bugungi globallashuv va raqamlashuv sharoitida bank aktivlarini boshqarish metodologiyasida yuqorida sanab o'tilgan an'anaviy usullardan foydalanish yetarli darajada samara bermasligi ravshan bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, bank xizmatlarini ko'rsatishning raqamli kanallarini rivojlanishi, banklarda foiz va valyuta risklari bosimining yuqori bo'lishi, banklarda aktivlarni boshqarishning yangicha uslublarini joriy qilishni taqozo etmoqda.

Xalqaro amaliyotda aktivlarni boshqarishda keng qo'llaniladigan transfert narxlar metodologiyasi tijorat banklari uchun kredit ajratish va depozit jalb qilish faoliyatining iqtisodiy jihatdan foyda olishga qaratilgani bilan asoslanadi. So'nggi yillarda, banklarning sof foiz marjasi qisqarib borish tendensiyasiga ega ekanligini hisobga olsak, banklarda ichki narxlarni to'g'ri

belgilash yanada muhimroq bo‘lmoqda. Bunda bank faoliyati uchun zarur likvidlilik buferlari hisobga olingan holda transfert narxlar o‘rnatiladi hamda keyingi bosqichda amalga oshiriladigan ishlar rejalashtiriladi.

Banklarda aktivlar va passivlarni boshqarish jarayonidan avval bank faoliyat yuritadigan moliya bozorining asosiy tarmoqlarini belgilaydigan bank biznes strategiyasi, shuningdek, rejalashtirilgan davrdagi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari belgilanadi. Bankning strategiyasi uning aksiyadorlari tomonidan tasdiqlanadi va ijroga tushiriladi. Bank boshqaruvi bankning strategik maqsadlariga va uning tanlagan mijozlari doirasiga qarab, uning uchun aktivlar va passivlarning maqbul tuzilishini belgilaydi. Aktivlar va passivlarni boshqarishni tashkil qilishda ularning tarkibi rejalashtirilgan holatga keltiriladi. Rejalashtirish bosqichi doirasida aktivlar va passivlarning prognoz balansini shakllantirish ham muhimdir.

Banklarda aktivlar va passivlarni boshqarish bank moliyaviy boshqaruvining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va uning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim. Uning asosiy bosqichlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

- rejalashtirish;
- tahlil qilish;
- tartibga solish va nazorat qilish.

Tijorat banklari aktivlarini boshqarishda muhim bosqich rejalashtirish hisoblanadi. Sababi, bankning jalb qilingan resurslarining bank likvidligi va daromadligi hisobga olingan holda aniq reja ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish talab etiladi.

1-rasm. Tijorat banklari aktivlarini rejalashtirish¹

Shu bilan birga, mazkur jarayonda risk menejment tuzilmasi tomonidan aktivlarni modellashtirish natijasida bank kapitalining monandligi, likvidlilikni qoplash, sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti va boshqa normativ ko‘rsatkichlarni bajarilishi yuzasidan xulosa beriladi. Shuningdek, bank tomonidan o‘rnatilgan kovenantlarning bajarilishi va limitlar tahlildan o‘tkaziladi. Risk menejment bo‘linmasi aktivlarni boshqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan foiz, valyuta va boshqa risk omillarining tahlil va stress-testlashdan o‘tkaziladi.

Bank aktivlarini boshqarish bo‘yicha rejani ishlab chiqishda ichki ma‘lumotlar bazasi va tashqi omillar ta‘siri hisobga olingan holda ishlab chiqilgan model bankning biznes tarkibiy

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

bo‘linmalari kelishiladi hamda tegishli vakolatli kollegial organ (odatda Bankning aktivlar va passivlarni boshqarish qo‘mitasi) tomonidan tasdiqlanadi.

Tijorat banklarida aktivlar va passivlarni boshqarish bo‘yicha maxsus vakolatga ega qo‘mitalar tashkil etiladi va ushbu qo‘mita tomonidan bank aktivlarini boshqaruvi amalga oshiriladi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 13 avgustda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2709-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi nizomning 15-bandiga asosan, bank boshqaruvi raisi qo‘mitaga rahbarlik qiladi va qo‘mita a‘zolarini bankning asosiy tarkibiy bo‘linmalari rahbarlaridan tayinlaydi. Mazkur qo‘mita bankning biznes-rejasi hamda u faoliyat olib borayotgan iqtisodiy sharoitlarga asoslanib, resurslarga bo‘lgan joriy va istiqboldagi ehtiyojlarni ko‘rib chiqish uchun haftasiga kamida bir marta yig‘ilishi lozim. Qo‘mita a‘zolari tomonidan zarurat bo‘lganda yoki ularning talabiga asosan, qo‘shimcha yig‘ilishlar chaqirilishi mumkin. Banklar aktivlarni boshqarishda ularning rentabelligi, likvidligi va tavakkalchiligini hisobga olgan holda aktivlarning optimal tuzilishiga erishishga intiladi.

Tijorat banklari aktivlarini boshqarish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. bank aktivlarini boshqarishni rejalashtirish;
2. bank balansida aktivlarni modellashtirish;
3. bank aktivlari tarkibini transfert narxlar asosida optimallashtirish;
4. bank aktivlarini modellashtirish va natijalarni tahlil qilish;
5. bank aktivlarini monitoring va nazorat qilish.

Bank aktivlarini boshqarish jarayonida rejalashtirish boshqaruvning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Bunda bankning tarkibiy bo‘linmalari G‘aznachilik yoki aktivlar va passivlarni boshqarish bo‘linmalari tomonidan bank aktiv operatsiyalari va aktivlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar asosida hamda tashqi omillar o‘zgarishlarini hisobga olgan holda hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Tahlil natijalari asosida bank balansida aktivlar tarkibini zarur likvidlikni ta‘minlagan holda minimal risk bilan yuqori daromad olish imkonini beradigan model ishlab chiqiladi. Mazkur tuziladigan modelda bank aktivlarini tarkibini optimallashtiriladi va daromad keltiruvchi aktivlar muhim ob‘yekt sifatida baholanadi.

2-rasm. Tijorat banklari foizli aktivlarni boshqarish xususiyatlari²

Bank bo‘linmalarining aktivlar va passivlarni boshqarish jarayonidagi asosiy funksiyalari Kuzatuv kengashi tomonidan aktivlarni va passivlarni boshqarish borasidagi tasdiqlangan siyosatda o‘z aksini topgan. Bank aktivlari va passivlarni boshqarish tizimi samaradorligini nazorat qilinadi.

Bank boshqaruvi tarkibiy bo‘linmalar faoliyatida asosiy ko‘rsatkichlarning ijrosini Aktivlar

² Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

va passivlarni boshqarish qo‘mitasi va Kredit Qo‘mitasi orqali tartibga soladi. Ushbu qo‘mitalar bank aktivlari boshqarish tizimini tashkil etishni va uning samarali ishlashini ta‘minlaydi. Bankning biznes-bo‘linmalari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan me‘yorlar va limitlari doirasida hamda bankning tasdiqlangan byudjeti doirasida aktiv va passiv operatsiyalarni muvofiqlashtiradi. Bank faoliyatining kompleks tahlili strategik rejalashtirish va tahlil bo‘linmasi tomonidan bank rahbariyati uchun boshqaruv hisobotlarini ishlab chiqadi va tahliliy sharhlar tayyorlab doimiy monitoringni amalga oshiradi.

Bankning Ichki audit bo‘linmasi bank aktivlari va passivlarini boshqarish tizimining samaradorligini baholaydi va ishini tekshiradi. O‘tkazilgan tekshiruv natijalari yuzasidan bank rahbariyatiga uning holati haqida ma‘lumot beradi. Shuningdek, ushbu qo‘mitalar tarkibida tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘linmasi vakili bo‘lishi va qo‘mitaning qarorlari yuzasidan «veto» huquqiga ega bo‘ladi.

Aktivlar va passivlarni boshqarish funksiyalarini bajaradigan bo‘linmalarga bankning aktivlar va passivlarni boshqarish bo‘linmasi, tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘linmasi, g‘aznachilik operatsiyalari bo‘linmasi va aktiv va passiv operatsiyalarni amalga oshirish vakolatiga ega bo‘lgan biznes bo‘linmalar kiradi.

Bank aktivlari va passivlarini boshqarish jarayonini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni aniqlash va tahlil qilish jarayoni doimiy bo‘lishi kerak.

Bank aktivlari boshqarish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- bank resurslarining defisiti/profisiti va narxi to‘g‘risidagi joriy ma‘lumotlarni tahlil qilish;
- bank moliyaviy resurslarini qayta taqsimlash;
- resurslar bilan ishlashning moliyaviy modellarini amalga oshirish bo‘yicha moliyaviy imkoniyatlarini aniqlash (muddat va narxini hisobga olgan holda);
- bank aktivlarini boshqarish uchun hisobotlar, limitlar tizimlari (chegara qiymatlari) va ko‘rsatkichlar tizimlari instrumentlarni aniqlash, tasdiqlash va ulardan foydalanish;
- bankdagi tavakkalchiliklar darajasini tahlil qilish va natijalarini (agar zarurat bo‘lsa, tavsiyalarni ham) tegishli bo‘limlarga o‘z faoliyatini tezkor va samarali rejalashtirishlari uchun yuborishi lozim bo‘ladi.

* *ALM model - Asset/liability modeling - bank aktivlari va majburiyatlarini modellashtirish*

3-rasm. Tijorat banklari aktivlarini modellashtirish va optimallashtirish³

Tijorat banklarida aktivlarni balans ko‘rsatkichlari har bir bitimdan kelib chiqib modellashtirish amalga oshiriladi. Bankning aktivlar portfeli tahlili asosida aktivlarning muddati, foiz stavkasi, risk darajasi, aktivning sifati ko‘rsatkichlari kabi omillar inobatga olingan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, bank aktivlarini aloqador va bankka daxldor shaxslar bilan tuzilgan bitimlari va aktivlarning resurs manbalari tahliliga asoslanadi. Tijorat banklari aktivlarini modellashtirishda bankning biznes-reja ko‘rsatkichlariga muvofiqligi ta‘minlashi

³ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

lozim. Bunda bankning aktivlar portfeli asosini tashkil etuvchi kredit portfeli va investisiya portfelining daromadligi yuqori bo'lgani sababi modellashtirish aktivlarni taqsimlash to'g'risidagi qarorning an'anaviy aktivlar tahlilidan chiqadi. Bank aktivlari tarkibini optimallashtirishda tashqi omillar ta'sirini hisobga olish va ichki imkoniyatlardan kelib chiqib bank likvidligini hamda yuqori samaradorlikni ta'minlash imkonini berishi zarur.

Tijorat banklari aktivlarni boshqarishda, asosan bank likvidligini ta'minlash maqsadida bir qator bozor instrumentlaridan foydalanish mumkin. Bank aktivlarini boshqarishda bozor instrumentlaridan banklarning aktivlari tarkibida yuqori likvidli aktivlarni shakllantirish va likvidlik ko'rsatkichlarini muvofiqlashtirish maqsadida foydalaniladi hamda ularning asosiy turlari quyidagi rasmda keltirilgan.

4-rasm. Tijorat banklari balansi tarkibini boshqarishning bozor instrumentlari⁴

Banklarda aktivlarni boshqarishning bozor instrumentlari sifatida tan olingan hamda xalqaro bank amaliyotida keng qo'llaniladigan operatsiyalar, ya'ni bankning qisqa vaqtda zarur aktivlarni shakllantirish yoki zarur manbani yaratish orqali balans tarkibini boshqarish mumkin bo'ladi. Banklararo kreditlar bugungi kundagi moliya bozoridagi resurslarni joylashtirish va jalb qilishning muhim va samarali instrumenti hisoblanadi. Banklar amaliyotida aktivlar tarkibida banklararo kreditlar, muayyan muddatga yoki o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda foydalaniladigan vakillik hisobvaraqlaridan iborat bo'ladi. Tijorat banklari o'zaro bitimlar asosida bo'sh turgan mablag'larni sotish va sotib olish orqali likvidlikni muvofiqlashtiradi.

Banklarning REPO operatsiyalari, Markaziy bank tomonidan qimmatli qog'ozlarni garovga olish yo'li bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar bo'lib, banklar o'zida mavjud qimmatli qog'ozlarni garovga qo'yish yo'li bilan daromad keltiruvchi, shu bilan birga, likvid aktivlar portfelini yaratish imkonini beradi. Bankning qarz qimmatli qog'ozlarni emissiyasi orqali resurs manbasini shakllantirish, banklarning balansida uzoq muddatli resurslar manbaini yaratish imkonini beradi.

Tijorat banklari aktivlarini boshqarishda svop operatsiyalaridan valyuta riskini xedjirlashda keng foydalaniladi. Bunda tijorat banklari tomonidan bitimda belgilangan muddat va valyuta kursi bo'yicha hisoblashish (qayta almashuv) sharti asosida valyutalarni bir vaqtda sotib olish va sotish (almashuv) bo'yicha tuzilgan ikki tomonlama bitim hisoblanadi. Svop operatsiyasi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismini amalga oshirishda valyutalarning dastlabki almashinuvi (spot bitim), ikkinchi qismini bajarishda esa, qayta almashinuvi (forward-bitimi) va svop shartnomasining yopilishi sodir bo'ladi. Bankning xorijiy valyutalardagi ochiq valyuta pozitsiyasini tartibga solish va uni samarali boshqarishda keng qo'llaniladi.

Banklarda svop operatsiyalari milliy yoki chet el valyutasida bank likvidligini saqlab turish, valyutadagi aktivlarni diversifikatsiyalash va valyuta xatarini minimallashtirish va xedjirlash, shuningdek, vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini joylashtirish orqali yuqori daromad olish maqsadlarida amalga oshiriladi.

Bank tizimining rivojlanishi sharoitida bank balansini boshqarishda zamonaviy usullar va

⁴ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

tahlillar joriy etilmoqda. Banklarning aktivlarini boshqarishda bir qator usullardan foydalaniladi. Bugungi kunda bank aktivlarini boshqarishda foydalanilayotgan usullardan quyidagilarni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Direktiv usul;
2. Tahliliy usul.

Quyidagi keltirilgan jadvalda ushbu usublarning mazmuni va uning tarkibi xususida ma’lumotlar keltirilgan.

1-jadval
Tijorat banklari balansi aktivlarini boshqarish vositalari⁵

Usullar Boshqaruv darajasi	Direktiv usul		Tahliliy usul	
	Transfert narxlar	Biznesni rejalashtirish	Mijozlarni modellashtirish	Sof foizli daromadlarni modellashtirish
1-daraja	Bitimlar muddatidan kelib chiqib fondlashtirish	Yirik bitimlar va foiz stavkalarini boshqarish	Depozitlar barqarorligini ta’minlash	Aktivlarni so‘ndirish sanasidan kelib chiqib boshqarish
2-daraja	Mijozlarga mos bank mahsulotlarini rejalashtirish	Bank aktivlarini miqdor va valyutada rejalashtirish	Kreditlarni muddatidan oldin qaytarish va depozitlarni chaqirib olishni modellashtirish	Biznes reja ko‘rsatkichlari asosida likvidlikni boshqarish
3-daraja	Kredit riski va kapital qiymatini boshqarish	Bank mahsulotlari lineykasini boshqarish	Valyuta kursi, foiz stavkalar va bozordagi o‘zgarishlarni hisobga olib modellashtirish	Sof foizli daromadni biznes reja asosida boshqarish
4-daraja	Bank likvidiligi, sof foizli daromad va risklarni birgalikda boshqarish	Bank aktivlari, passivlari va mahsulotlarni dinamik boshqarish		Bank balansini optimallashtirish va narx asosida aktivlarni boshqarish

Bank aktivlarini boshqarishda direktiv usullar transfert narxlarni o‘rnatish va biznesni rejalashtirish usullari orqali amalga oshiriladi. Transfert narxlarni belgilashda bankning tuzgan bitimlari muddatidan kelib chiqib fondlashtirish amalga oshiriladi. Mijozlarning talabiga mos xizmatlar taklif etiladi hamda bank likvidiligi, sof foizli daromad va risklar birgalikda boshqariladi.

Biznesni rejalashtirish usulida bank aktivlari biznes rejaga muvofiq rejalashtiriladi va ushbu reja ko‘rsatkichlariga erishish uchun barcha chora tadbirlar belgilanadi. Bankning aktivlari dinamik boshqariladi va fondlashtirish umumiy amalga oshiriladi.

Bank aktivlarini boshqarishda mijozlarni modellashtirish asosan mijozlar bilan tuzilgan shartnomalarga asosan bankning valyuta va foiz risklarini boshqarishga e’tibor qaratiladi hamda manbai nuqtai nazardan boshqaruv amalga oshiriladi va kelgusidagi tushumlarga muvofiq resurslar boshqariladi.

Bankning sof foizli daromadlarini modellashtirishda bank aktivlarini boshqarish aktivlarning so‘ndirish sanasidan kelib chiqib boshqariladi. Bank biznes reja ko‘rsatkichlari asosida aktivlarni boshqarishga erishiladi.

⁵ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Bank aktivlarini boshqarishda bankning uzoq muddatli strategiyasi va biznes-reja ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda boshqarish muhim hisoblanadi. Bankning biznes reja ko'rsatkichlari, kredit portfeli, investisiya portfeli va qimmatli qog'ozlar bo'yicha maqsadli reja ko'rsatkichlari belgilanadi. Bank aktivlarini boshqarish metodologiyasida biznes-reja va bank aktivlarini boshqarish rejasi muvofiqligini ta'minlash zarur bo'ladi.

2-jadval

Tijorat banklari aktivlarini biznes-reja va aktivlarni boshqarish rejasi bo'yicha boshqarishning farqli jihatlari ⁶

Mezonlar	Biznes reja	Aktivlar boshqarish rejasi
Maqsad	Sof foyda rejasii bajarish	Sof foizli daromadni oshirish
Asosiy ko'rsatkichlar	Bank aktivlari, passivlari, kapitali va boshqa asosiy ko'rsatkichlar	Bank aktivlari, kredit va boshqa aktivlar portfeli
Qo'shimcha ko'rsatkichlar	Daromad, xarajatlar va sof foyda	Aktivlar muddati, sifati, likvidligi va boshqalar
Natijasi	Bank mahsulot va xizmatlarini sotish	Aktivlarni optimal boshqarish
Tasdiqlanishi	Bank kuzatuv kengashi	Bank boshqaruvi

Tijorat banklari aktivlarini biznes-reja va aktivlarni boshqarish rejasi bo'yicha boshqarishning farqli xususiyatlarida asosiy mezonlar sifatida maqsadidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, biznes rejada asosiy maqsadi yuqori sof foyda olish hisoblanadi. Bank aktivlarini boshqarish rejasida sof foizli daromadni oshirish belgilanadi. Sababi, jalb qilingan resurslarni bank aktivlariga joylashtirishda yuqori marjinallikni ta'minlash muhim maqsad hisoblanadi. Masalan, banklar amaliyotida davlat ulushi mavjud banklar kredit portfeliga barobar portfel shakllantirgan xususiy banklarning sof foizli marjasi bir necha barobarga ortiq bo'ladi. Buning sababi, sifatida aktivlardan samarali foydalanish bilan izohlanadi. Bankning biznes-reja ko'rsatkichlari bank kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Bank aktivlarini boshqarish rejasi bank boshqaruvi tomonidan amalga oshiriladi. Shu o'rinda, bank boshqaruvining aktivlarni samarali boshqarish va samaradorlikni oshirishda o'rni yuqori ekanligini ko'rish mumkin.

5-rasm. Tijorat banklari aktivlarini boshqarishning zamonaviy uslublari.⁷

⁶ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

⁷ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Tijorat banklari aktivlarini boshqarishda qisqa muddatli davrda bankning qisqa muddatli likvidliligi, sof foizli daromadlarini va kapitalini boshqarishga qaratiladi. Uzoq muddatda bank mahsulotlariga transfert narxlarini belgilash, bankning valyuta pozitsiyasini boshqarish va likvidlilikni tartibga solishni o‘z ichiga oladi.

Banklarda aktivlar va passivlarni boshqarish metodologiyasida bank aktivlarini boshqarishni monitoring qilish va uning natijalari baholash muhim hisoblanadi. Bank aktivlarini boshqarishni monitoring qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- banklar balansidagi o‘zgarishlarni kunlik nazorat qilish va asosiy o‘zgarishlarni kuzatib borish;

- muvozanatlashgan aktiv va passivlarning muvofiq o‘shini nazorat qilish;

- bankning o‘rta va uzoq muddatli likvidlilik darajasini kuzatib borish va likvidlilikka doir prudensial talablarning bajarilishini ta‘minlash;

- bank aktivlarini daromadlilik va likvidlilik jihatdan optimal tarkibini ta‘minlashga erishish.

Bank aktivlarini boshqarish metodologiyasi banklarda aktivlar portfelini samarali boshqarish, ya‘ni daromad olish va risklarni minimallashtirish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar, tamoyillar va vositalar majmuasidir. Bank aktivlarini boshqarish metodologiyasi bankning likvidliligi, rentabelligi va barqarorligini ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Bank aktivlari portfelini boshqarish metodologiyasiga muvofiq banklar quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim bo‘ladi:

- bank daromadlilik va risk o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash tamoyili. Bunda bank aktivlari yuqori daromad keltiradigan, ammo yuqori riskli moliyaviy aktivlarga (qarzar, investisiyalar) joylashtiriladi. Shu bois, aktivlar boshqaruvida risk va daromad o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash talab etiladi.

- bank likvidligini ta‘minlash tamoyili. Bank o‘z majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarishi uchun yetarli darajada yuqori likvid aktivlarga ega bo‘lishi talab etiladi.

- bank aktivlari portfelini diversifikatsiya tamoyili. Bank aktivlar turlari va mijozlar tarkibini diversifikatsiya qilish orqali umumiy risk darajisini kamaytiradi. Bunda bank kreditlari turli tarmoq va mijozlarga yo‘naltirilishi lozim

- bank ishining oltin qoidasiga amal qilish tamoyili, ya‘ni aktivlar va majburiyatlar mosligi ta‘minlanishi lozim. Aktivlar va passivlar muddatlari bir-biriga mos kelishi kerak.

Xulosa.

Tijorat banklarida aktivlarni boshqarish turli sharoitlarda barcha bank aktivlari va passivlarini bir vaqtda rejalashtirish sifatida belgilanadi hamda uning asosiy maqsadi balansdagi parametrlarni optimallashtirish asosida risklarni minimallashtirish orqali banklarning sof foydasini maksimal darajada oshirish hisoblanadi. Umuman, olganda aksariyat tadqiqotlarda aktivlarni boshqarishdan maqsad bank foydasini maksimal darajada oshiradigan maqsadli funksiyaga asoslanadi.

Shuningdek, tijorat banklarining aktivlarini samarali boshqarish-bankning moliyaviy barqarorligi, rentabelligi va risklardan himoyalanihini ta‘minlashning asosiy omilidir. Mazkur tadqiqot ishida aktivlarni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek, bank balansining tarkibini optimallashtirish, likvidlik, rentabellik va risklarni boshqarishning zamonaviy usullari ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, banklarda aktivlarni boshqarish jarayoni faqat moliyaviy resurslarni taqsimlash bilan chegaralanmaydi, balki u quyidagi omillarni hisobga olishni talab qiladi:

Aktiv va passivlarning muddatlar mosligi– qisqa muddatli majburiyatlar qisqa muddatli aktivlar, uzoq muddatlilari esa uzoq muddatli aktivlar bilan qoplanishi kerak.

Risk va daromad muvozanati – yuqori rentabellik ko‘pincha yuqori risk bilan bog‘liq

bo‘lib, banklar uchun optimal balansni topish muhim ahamiyatga ega.

Transfert narxlari va ichki moliyaviy modellashtirish – aktivlarning samarali joylashtirilishi va resurslarning optimal taqsimlanishi uchun zamonaviy metodlardan foydalanish.

Likvidlikni ta‘minlash – bankning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarishi uchun yetarli darajada likvid aktivlarga ega bo‘lishi zarur.

O‘zbekiston bank tizimi, shuningdek, MDH davlatlari tajribasida aktivlarni boshqarishda davlat regulyatorlari ta‘siri, uzoq muddatli resurslar yetishmovchiligi va transformatsiya risklari kabi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Banklar ushbu muammolarni hal qilish uchun aktivlarni diversifikatsiya qilish, zamonaviy risk-boshqaruv tizimlarini joriy etish va dinamik moliyaviy rejalashtirishni amalga oshirishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son «2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni. <https://lex.uz/docs/4811025>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining “Tijorat banklari tomonidan ko‘chmas mulkni va boshqa mol-mulkni sotib olishga hamda unga egalik qilishga, shuningdek yuridik shaxslarning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushlarini yoki aksiyalarini sotib olishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2023 yil 8 iyunda ro‘yxatga olingan 3441-son nizom.

3. Abdullayev Y. Bank ishi. O‘quv qo‘llanma –T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2010-yil. - 532 bet.

4. Abdullayeva Sh.Z. “Bank ishi” –Toshkent: 2019. 322 b.

5. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент.

6. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. -М. КНОРУС, 2009. с. 308.

7. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка.- М.2003.371-с

8. Зубов С. А. Управление активами коммерческого банка: дис. ... канд. экон. наук. - М., 1997. - 180 с.